

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732607>

УДК 321

АПОКАЛИПСИС ВЛАСТИ И РОЛЬ СПЕЦСЛУЖБ ЗАПАДА В РАСПАДЕ СССР

Б.Н. Брагин,

преп. высшей категории

А.В. Масленников,

преп. высшей категории,

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский Губернский колледж»,
г. Н. Новгород

Аннотация: Наиболее ярким событием в карьере Хрущева был 20 съезд КПСС, состоявшийся в 1956 г. В докладе на съезде он выдвинул тезис, согласно которому война между капитализмом и коммунизмом не является «фатально неизбежной». На закрытом заседании, когда международные делегации и основная масса депутатов уехали, Хрущев выступил с осуждением Сталина, обвинив его в массовом уничтожении людей и ошибочной политике.

Ключевые слова: Советский союз

THE APOCALYPSE OF POWER AND THE ROLE OF THE SPECIAL SERVICES OF THE WEST IN THE DECAY OF THE USSR

B.N. Bragin,

teacher of the highest category

A.V. Maslenikov,

teacher of the highest category,

State budgetary professional educational institution "Nizhny Novgorod Provincial
College",
N. Novgorod

Annotation: The most striking event in Khrushchev's career was the 20th Congress of the CPSU, held in 1956. In his speech at the Congress, he put forward the thesis that the war between capitalism and communism is not "fatally inevitable". At a closed meeting, when the international delegations and the bulk of the deputies left, Khrushchev condemned Stalin, accusing him of mass destruction of people and erroneous policies.

Keywords: Soviet Union

После кончины И. Сталина в марте 1953 года в высших этажах партийного руководства начались большие перемены. В первые годы после смерти Сталина говорилось о коллективном руководстве, но вскоре после убийства Берии 26 июня 1953 года между Маленковым и Хрущевым началась борьба за власть, победу в которой одержал Хрущев. В целях устранения Берии Хрущев пошел на союз с Маленковым. В сентябре 1953 он занял пост первого секретаря ЦК КПСС.

Наиболее ярким событием в карьере Хрущева был 20 съезд КПСС, состоявшийся в 1956 г. В докладе на съезде он выдвинул тезис, согласно которому война между капитализмом и коммунизмом не является «фатально неизбежной». На закрытом заседании, когда международные делегации и основная масса депутатов уехали, Хрущев выступил с осуждением Сталина, обвинив его в массовом уничтожении людей и ошибочной политике, едва не закончившейся ликвидацией СССР в войне с нацистской Германией [1-6].

Результатом этого доклада стали волнения в странах восточного блока – Польше (октябрь 1956 г.) и Венгрии (октябрь и ноябрь 1956 г.), а так же раскол в рядах Компартий зарубежных стран. Большого вреда, чем Хрущёв с единомышленниками, не нанёс Советской стране и международному коммунистическому движению никто. Именно с Хрущёва начались процессы разложения правящей верхушки КПСС, о которой предупреждал Сталин.

События во время правления Хрущева:

1955 – Подписан Варшавский договор.

1956 – XX съезд КПСС с осуждением культа личности Сталина.

1956 – подавление восстания в Будапеште, Венгрия.

1957 – неудачная попытка смещения Никиты Хрущёва "антипартийной группой" во главе с Маленковым, Молотовым, Кагановичем и "примкнувшим к ним" Шепиловым.

196 – деноминация в 10 раз и введение денег нового образца.

1961 – переименование Сталинграда в Волгоград.

1961 – первый в мире полет человека в космос; первым космонавтом стал Юрий Гагарин.

1961 – возведение властями ГДР Берлинской стены.

1962 – «Карибский кризис» чуть не приведший к использованию ядерного оружия.

1962 – расстрел митинга в Новочеркасске.

1963 – постройка хрущёвок.

1964 – октябрь. Смещение Хрущёва на пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежневым.

Давний покровитель Андропова Ю.В. Куусинен Отто Вильгельмович работал в ту пору в ЦК, занимаясь международными делами, взаимоотношениями с «братскими партиями». Именно с этой помощью в том же 1950 году Андропова Ю.В. переводят в Москву, он получил в аппарате ЦК сначала должность – инспектора (инструктора), ему поручено было заниматься делами Северо-запада СССР...Весной 1953 года Андропов Ю.В., вдруг переводится на работу в Министерство иностранных дел, – помог ему Куусинен О.В.

В 1980 году секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв, сделавший партийную карьеру с помощью Андропова, стал членом Политбюро ЦК КПСС. Примаков Евгений Максимович – (истинная фамилия Киршенблат), пользуясь поддержкой КГБ, руководил, созданным им ВНИИСИ, и в 1980 году в этот филиал Международного института прикладного системного анализа при Римском клубе был принят на работу будущий «молодой реформатор» Егор Гайдар. Первые связи будущих лидеров КПСС с масонством налаживаются, конечно, не в период перестройки, а относятся к середине пятидесятых [1-6].

Также в 1980 году в Ленинград был направлен Олег Данилович Калугин, который вместе с Александром Николаевичем Яковлевым стажировался в Колумбийском университете США под руководством «бывшего» сотрудника УСС-ЦРУ Эдварда Баррета.

Калугин О.Д. начал «стажировку» в Колумбийском университете ещё при взяточнике и мародёре Серове И.А. (председатель КГБ при Совете Министров СССР в 1954-1958 годы), когда тайные каналы связи с США для КГБ были второстепенными, уступая английскому направлению, но после прихода в КГБ Андропова Ю.В., ориентировавшегося на тайные контакты с США, Калугин О.Д. делает головокружительную карьеру.

В 1971 году, вернувшись из США, где он был заместителем резидента в Вашингтоне, Калугин О.Д. стал заместителем начальника Второй службы ПГУ, в 1973 году стал начальником Управления внешней контрразведки Первого главного управления КГБ СССР, сделавшись самым молодым из руководителей КГБ соответствующего уровня, а в 1974 году 40-летний Калугин О.Д. получил звание генерал-майора, став самым молодым генералом в КГБ. Такие карьерные скачки были обусловлены, прежде всего, покровительством со стороны лично Ю.В. Андропова. В своей книге «Первое главное управление» Калугин О.Д. называет Андропова Ю.В. своим «ангелом-хранителем». Бывший сослуживец Калугина О.Д. Соколов Александр Александрович в своей книге «Суперкрот ЦРУ в КГБ. 35 лет шпионажа генерала О.Д. Калугина» сообщает, что «ведущим» (то есть

куратором агента) Калугина О.Д. был сам директор ЦРУ Уильям Колби (1973-1976 гг.)

Если учесть, что в реальности действия Калугина О.Д. были не только шпионажем, а заключались ещё и в поддержании тайного канала связи между руководством КГБ и ЦРУ, то можно сделать вывод, что Калугин был также «связным» между Ю.В. Андроповым и Колби, за что на него и посыпался золотой дождь из должностей, званий и наград...В ноябре 1979 года было принято решение о переводе генерала О.Д Калугина в Управление КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области на должность первого заместителя начальника Управления.

К своим новым обязанностям О.Д. Калугин приступил 2 января 1980 года. Никаких причин для столь существенных к нему милостей со стороны Андропова не просматривается – ничего выдающегося, кроме подлого государственного предательства, по части своих официальных «служебных обязанностей» О.Д Калугин не совершил. Так называемая «ссылка» генерала О.Д. Калугина в Ленинградское управление КГБ по явно надуманным поводам очень сильно напоминает аналогичную «ссылку» в Канаду его коллеги по Колумбийскому университету А.Н. Яковлева, которого в действительности послали для особо важного спецзадания – устанавливать тайные каналы связи с американцами и англичанами якобы лично для Суслова и Л.И. Брежнева, и никто, кроме этих двоих советских лидеров, не знал тогда об «истинной» роли А.Н. Яковлева. Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать?

Генерала Калугина О.Д. послали в Ленинград именно для выполнения какого-то особо важного задания, о котором не знал никто, кроме Андропова...Учитывая, что директор ЦРУ Уильям Колби, с которым поддерживал связь Калугин, в 1976 году ушёл в отставку, и со следующими директорами ЦРУ «связными» были уже другие сотрудники, Калугину О.Д. можно было теперь поручить новое, очень ответственное дело деликатного свойства [1-6]. Очень похоже на то, что его задание было связано с подготовкой reestroiki в СССР. По крайней мере, имеются крайне любопытные и многозначительные совпадения между приездом в Ленинград Калугина О.Д. и становлением ленинградской группы «молодых реформаторов» во главе с Чубайсом. Сергей Кугушев – не единственный известный контакт Чубайса в КГБ. В 1992-1996 годах Чубайс в качестве председателя Госкомимущества, заместителя и первого заместителя председателя Правительства РФ осуществлял только общее руководство

процессом приватизации государственной собственности. А.Б. Чубайс считается одним из организаторов рыночных реформ и главным организатором процесса приватизации 1990-х годов (в 1992-1994 годах А.Б. Чубайс являлся заместителем председателя Правительства и председателем Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, в 1994-1996 и 1997-1998 годах – первым заместителем председателя Правительства РФ, в 1996-1997 годах – руководителем Администрации Президента РФ). В том, что КГБ мог узнать про вольнодумные разговоры молодого экономиста Чубайса А.Б. и его друзей о необходимости экономических реформ, сомневаться не приходится. В каждом советском ВУЗе был «первый отдел», где трудились товарищи из КГБ, и помимо первого отдела, были специально прикомандированные товарищи из действующего резерва КГБ для наблюдения за состоянием умов преподавателей и студентов (пример: подполковник КГБ из действующего резерва Владимир Владимирович Путин, прикомандированный в 1990 году к Ленинградскому государственному университету). Следует учитывать, что в 1979 году КГБ уже всю готовился к perestroike, с 1976 года в Москве уже действовал центр подготовки будущих экономистов-реформаторов (ВНИИСИ), поэтому ленинградским экономистам за антисоветские разговоры ничего не было. А дальше начались такие странности, которые наводят на мысль, что КГБ, всячески помогать им в реформаторских изысканиях.

В октябре 1979 в Ленинграде группа молодых экономистов во главе с Чубайсом А.Б. начинает заниматься обсуждением реформирования советской экономики, а в ноябре 1979 года принимается решение о переводе в Ленинград особо доверенного человека Андропова Ю.В. – генерала Калугина. Для чего? Для организации работы по воспитанию будущих реформаторов... В 1980 году Чубайс А.Б. и его друзья вступили в Совет молодых учёных Ленинградского инженерно-экономического института, а в 1981 году Чубайс А.Б. этот Совет возглавил, и стал подыскивать молодых экономистов из других ленинградских ВУЗов для участия в обсуждении экономических проблем. (несмотря на то, что А.Б. Чубайс в 1980 году стал членом партии). Как сообщил в интервью журналу «Континент» (2007, № 134) один из участников чубайсовского кружка Андрей Илларионов, «Это был круг людей, говоривших не на жаргоне марксистско-ленинских политэкономов, а на профессиональном экономическом языке».

Во главе Ленинграда стоял Г.В. Романов, не признававший никакого инакомыслия, и уделявший особое внимание борьбе с диссидентами, лично занимаясь соответствующими вопросами, кроме одного – кружок Чубайса А.Б. был неприкосновенным по той причине, что его «крышевал» и защищал кто-то из руководителей ленинградского КГБ.

Например, первый зам. начальника Ленинградского Управления КГБ Калугин – в годы перестройки он прославился как «первый демократ из КГБ». И наконец, самое главное: когда Андропов стал Генеральным секретарём ЦК КПСС, в самом конце его правления Чубайса совместно с Гайдаром включили в группу экономистов, которые в составе специальной комиссии Политбюро (Комиссия Тихонова-Рыжкова) готовили проект реформирования советской экономики. Несколько лет Чубайс диссидентствовал, а потом вдруг этого экономического диссидента не кто-нибудь, а целая Комиссия Политбюро ЦК КПСС привлекла для разработки планов экономической perestroika. Самый интересный вопрос, который, в связи с этим возникает: откуда вообще Политбюро узнало про молодого Чубайса, который был всего лишь рядовым членом КПСС?

Возможно, товарищ Андропов получал хорошие отзывы о ленинградских «молодых экономистах» от своего доверенного лица товарища Калугина. Что бы там в постсоветское время ни говорили Гайдар и Чубайс о своём якобы случайном знакомстве, попасть в секретную Комиссию Политбюро в обход КГБ было абсолютно невозможно. Об этой Комиссии, в которой по заданию Андропова «молодые реформаторы» Гайдар и Чубайс готовили конкретные меры для perestroika экономики СССР.

Во второй половине 1980-х годов куратором от КГБ у команды «молодых реформаторов», возглавляемой Гайдаром и Чубайсом, был молодой офицер КГБ Сергей Владиславович Кугушев. Именно он свёл эту команду «молодых реформаторов» с Борисом Николаевичем Ельциным.

В конце 1970-х годов Андропов из особо приближённых лиц создал замкнутую, своего рода тайную организацию внутри КГБ СССР по образцу то ли оруэлловского Братства, то ли на манер народовольческого подполья, то ли в духе масонской ложи. ...Получалась пирамидальная иерархическая структура, разбитая на пятёрки, незнакомые между собой. Взаимодействие шло только через руководителей некоей «ложи» внутри уже аморфной компартии и постепенно костенеющего Комитета Госбезопасности».

Андропов создал нечто вроде мафиозной структуры или тайного общества внутри КГБ. Цель Андропова, по словам Кугушева, заключалась в том, чтобы «провести конвергенцию, интегрировать Россию в Запад на выгодных нам условиях». Это – одно из многих подтверждений того, что горбачёвская perestroika была задумана в недрах КГБ, а Михаил Сергеевич Горбачёв был простым исполнителем этих замыслов.

СЕКРЕТНО. Управление разведки ЦРУ. Июнь 1985 года (документ C05332240).

Это секретная информация, не публиковавшаяся никогда в СССР, возможно, полученная ЦРУ из агентурных источников своей московской резидентуры. ЦРУ приводит в документе псевдонимы этих источников. Они

не подлежат рассекречиванию и поэтому скрыты цензурой Лэнгли. ...«Горбачев полагает, что атака на неэффективность и коррупцию, а не радикальные реформы способна радикально изменить обстановку в стране. Это рискованный курс, но шансы на успех Горбачева не следует недооценивать... В краткосрочной перспективе его шансы выглядят неплохо...Он начал формировать собственную группу поддержки в Политбюро и Секретариате партии... может также рассчитывать на поддержку среднего класса, разочарованного застоём брежневских времен... «Резкий контраст со стилем предшественников...»

Горбачев дал понять, что намерен всерьёз взяться за решение существующих проблем. Популистский стиль..., непосредственное общение с людьми..., тщательно продуманные PR акции..., подключение жены Раисы к работе со СМИ и на телевидении». Одним из трёх назначенных с подачи Горбачева на апрельском пленуме новых членов Политбюро стал Егор Лигачев – неофициально «второй секретарь» в партии. Этот назначенец изолировал соперника Горбачева – секретаря ЦК Григория Романова. Этому протеже (Лигачева) Горбачев поставил «на кадры» – во главе управления, занимающегося подбором и расстановкой руководящих кадров в партии, создав тем самым основу для кадрового обновления и выдвижения своих сторонников к предстоящему в феврале 1986 года очередному съезду партии. Второй назначенец – председатель КГБ Виктор Чебриков, обеспечил Генеральному секретарю важное преимущество – оказывать политическое давление на своих потенциальных оппонентов в составе Политбюро, многие из которых были замешаны в коррупции». Третьим выдвиженцем Горбачева, как известно, стал Николай Рыжков (он сменил Тихонова на посту Председателя Совета министров СССР).

Чтобы сформировать кадровую базу тех, кто примет активное участие в уничтожении страны 1 декабря 1988 года был принят Закон СССР N9853-XI «О выборах народных депутатов СССР» и внесены необходимые изменения в Конституцию СССР 1977 года: поправки касающиеся избирательной системы и учредившие Съезд народных депутатов. Таким образом фактически был ликвидирован – Верховный Совет СССР – высший орган государственной власти в стране с 1938 по 1989 год.

Следующий шаг, направленный на изменение политической конфигурации в стране, произошел 15 марта 1990 года, когда отменялась однопартийность и учреждался пост Президента СССР. Другими словами, окончательно ликвидировалось коллегиальное руководство и выработка государственных решений.

Чтобы отвлечь народ от политических размышлений вводился институт частной «собственности советских граждан», что и стало главной темой в рассуждениях о светлом будущем,

Через год 17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум, на котором за сохранение СССР проголосовало большинство граждан, исключая население шести республик Прибалтики, Грузии, Молдавии и Армении, в которых высшие органы власти отказались проводить референдум.

СЕКРЕТНО. Управление разведки ЦРУ. №50USC4039. ОТ 29 апреля 1991 г для президента США Буша-старшего по поручению замдиректора ЦРУ Джона Хелджерсона.

«С начала 1991 года на Горбачева оказывается все возрастающее политическое давление с двух противоборствующих сторон – консерваторов и реформаторов. Его положение усугубляется тем, что он практически потерял поддержку в стране. Возглавляемый им центр власти все более размывается. Если раньше лидеров оппозиции занимали вопросы политического будущего Горбачева, то теперь они лишь думают о том, как побыстрее от него избавиться.

Не прошло с этого события и полгода, как случились события с 18 по 21 августа 1991 года, получившие наименование ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР) – самопровозглашённый орган власти в СССР. Целью этого органа была попытка сохранить СССР, социалистический строй и арест Горбачева. Но закончилось это мероприятие полным крахом... Учитывая, что большинство участников входило в руководство страной, Горбачев полностью фактически ликвидировал Правительство СССР. Однако, согласно части 3 статьи 13 закона СССР «О Кабинете Министров СССР» члены Кабинета, включая и его и.о.главы Догужиева В.Х. продолжили работать в ранге «исполняющих обязанности» вплоть до 26 ноября 1991 года, когда все они были уволены специальным указом Президента СССР и в соответствии с Постановлением Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 года за № ГС-13 «Об упразднении Министерств и других центральных органов государственного управления СССР».

Заключение.

Развал СССР как таковой начался с 1985 года, но основной удар пришелся на 1987 год, когда подразделения КГБ по распоряжению Горбачева, злоупотребляющего своими должностными полномочиями, стали заниматься не обеспечением государственной безопасности СССР, а внедрением доллара в хозяйственную деятельность и «вхождением в рынок», во взаимодействии с руководством США, Англии, Франции, Германии. В этот период Горбачев, создает, якобы для сохранения капиталов, тайные коммерческие структуры «невидимой» партийной экономики, для вывода капиталов на Запад и аккумулярованию их на личных счетах доверенных ему лично членов партии. К этой теневой работе по личному обогащению Горбачев создает специальную группу. В эту группу допущен очень узкий

круг лиц из числа членов ЦК, УД ЦК КПСС, руководства КГБ, Минфина и Центрального банка, а именно: Ивашко, Деминцев, Шенин, Фалин, Дзасохов, Лучинский, Манаенков, Веселков, Кручина, Крючков, Геращенко, Павлов, Орлов, Моисеев, Брутенец и др.

За период 1985-1991 группой «Z» было похищено и вывезено за границу активов СССР в виде денежной массы, золота, алмазов, платины, нефти и др. материальных ценностей на сумму 1 трлн. 750 млрд долларов США. Основные активы, которые были похищены Горбачевым и созданным им преступным сообществом в период его правления, аккумулировались, а затем вывозились из страны через вновь созданные общественные фонды, компании и банки.

Список литературы

[1] Коршунов М.М. Значение изучения распада СССР в современном российском обществе. / М.М. Коршунов, М.В. Кочеткова. // Гуманитарные научные исследования. – 2014. № 6 (34). 10 с.

[2] Абдуллоев И.Р. Из истории распада СССР. / И.Р. Абдуллоев. // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. – Серия: Гуманитарные науки, 2013. № 3 (36). 103-115 с.

[3] Федотов А.А. Из истории распада СССР. / А.А. Федотов. // На пути к гражданскому обществу. – 2014. №2 (14). 84-86 с.

[4] Коршунов М.М. Историография распада СССР. / М.М. Коршунов, М.В. Кочеткова. // Гуманитарные научные исследования. – 2014. №6 (34). 7 с.

[5] Земцов Б.Н. История отечественного государства и права. / Б.Н. Земцов. // Учебно-методический комплекс. – М.: ЕАОИ, 2009. 336 с.

[6] Кудинов О.А. История отечественного государства и права. / О.А. Кудинов. – М.: МЭСИ, 2010. 273 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Korshunov M.M. The importance of studying the collapse of the USSR in modern Russian society. / M.M. Korshunov, M.V. Kochetkova. // Humanitarian research. – 2014. No. 6 (34). 10 p.

[2] Abdulloev I.R. From the history of the collapse of the USSR. / I.R. Abdulloev. // Scientific notes of the Khujand State University named after academician B. Gafurov. – Series: Humanities, 2013. No. 3 (36). 103-115 p.

[3] Fedotov A.A. From the history of the collapse of the USSR. / A.A. Fedotov. // Towards a civil society. – 2014. No. 2 (14). 84-86 p.

[4] Korshunov M.M. Historiography of the collapse of the USSR. / M.M. Korshunov, M.V. Kochetkova. // Humanitarian research. – 2014. No. 6 (34). 7 p.

[5] Zemtsov B.N. History of domestic state and law. / B.N. Zemtsov. // Training and methodology complex. – М.: ЕАОИ, 2009. 336 p.

[6] Kudinov O.A. History of domestic state and law. / O.A. Kudinov. – М.: MESI, 2010. 273 p.

© Б.Н. Брагин, А.В. Маслеников, 2021

Поступила в редакцию 11.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Брагин Б.Н., Маслеников А.В. Апокалипсис власти и роль спецслужб Запада в распаде СССР // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 177-186. URL: <https://ip-journal.ru/>